

السلام عليك وعلى جميع أفراد أسرة أستاذنا الفاضل نوري جعفر المحترمين

أما بعد ...

أولاً- الملاحظات العامة:

- أنتم محظوظون جدا جدا جدا أن تكونوا أسرة الرجل الحي الذي لا يموت في عقول طلبته وزملائه ومحبيه.
 - أنا من عشاق وطلبة والدكم (تتلمذت على كتبه ومقالاته الكثيرة).
 - خدم والدكم العراق أكثر من كثير من رؤساء الوزراء العراقيين ووزرائهم. وسفراء العراق. إنه يستحق من العراق أكثر من نصب وتمثال بباب الكلية التي عمل فيها ومدخل قضاء القرنة.
 - لا يمكن لي توثيق جميع أعمال نوري جعفر التي ذكرتها وكتبتها منذ عام معرفتي به عن طريق مؤلفاته ومقالاته ومقابلاته الإذاعية والتلفزيونية في برنامج "العلم للجميع" الذي كان يعده ويقدمه المرحوم كامل الدباغ.
 - توجد أكثر من دراسة وبحث تناول فكر نوري جعفر منشور في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية
 - يكاد لا توجد رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه تتناول التفكير والإبداع والموهوبين في الجامعات العراقية ، وبخاصة تلك التي أشرفت عليها أو التي طلب مني معيها المساعدة، من غير الاستفادة من عمل أو أكثر من أعمال والدكم. وكنت أزد طلبية الدراسات العليا بما في مكتبتي من أعماله.
 - يوجد على (ص 513) ضمن مصادر أطروحتنا للدكتوراه في جامعة شفيلد البريطانية (1991) إشارة إلى (5) خمس مصادر لاستاذنا الموسوعي نوري جعفر، أثنان منها باللغة الانكليزية. وكان عنوان الأطروحة:
- "The Impact of Using Three Instructional Methods upon the Conventional and Creative Achievement of Psychology Students"**
- تم منذ مطلع العام الجامعي (2005-2006) تسمية أحد القاعات الدراسية في قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة بابل باسم قاعة "نوري جعفر"، وبجانب باب القاعة تعريف مزجج عن "نوري جعفر"

ثانياً- الكتب التي فيها إشارات كثيرة إلى آراء وتنظيرات استاذنا الموسوعي نوري جعفر:

- 1-- دراسات وبحوث في علم النفس وتربية التفكير والإبداع (2005)، عمان- الأردن.
- 2- مقالات وقرارات وتأملات في علم نفس وتربية التفكير والإبداع (2005)، عمان- الأردن
- 3- الطلبة الموهوبون والمبدعون ودور الجامعة في الكشف المبكر عن مواهبهم. (كتيب أو كراس) مركز طرائق التدريس- كلية التربية- ج. بابل، (2008)
- 4- الروضة والمدرسة والجامعة وجدلية إعاقة – تنمية المواهب والتفكير والإبداع ، عمان- الأردن، (2010)

- 5- إن إهداء الكتاب الأول "دراسات وبحوث ... (2005)، كان إلى روح والدكم، لكن الإهداء سقط سهواً في الطباعة على وفق مدير دار النشر، وظهر في الكتاب الثالث "الروضة والمدرسة... (2008). وقد جاء في الإهداء: "إلى روح من ولد رغما عنه بالقرب من مدينة "أخوان الصفا وخلان الوفا"، إلى روح الذي غرس في حب الإبداع والمبدعين منذ عام (1974)، وتوفي رغما عنه في مدينة سبها الليبية عام (1991)، إلى روح الأستاذ الدكتور نوري جعفر".

ثالثاً- تم ذكر أسم الوالد في أكثر من (50) بحثاً ودراسة منشورة في المجلات العلمية العراقية والأردنية والمصرية والقطرية والكويتية واللبنانية، ويوجد في كل منها إشارة إلى واحد أو أكثر من مؤلفات أ. د. نوري جعفر، المنشورة باللغتين العربية أو الإنكليزية. وعدد منها مذكور ضمن محتويات ومصادر الكتب الأربعة. مثل:

- 1- " أثر استخدام أسلوب الـ (PMI) في تفكير طالبات كلية التربية للبنات بجامعة الأنبار " تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي الثاني لكلية نقابة المعلمين، بغداد، آذار، (1993).
- 2- "نواردي دي بونو (Edward de Bono) وعلم نفس التفكير" المجلة العلمية لجامعة تكريت، الإنسانيات، العدد (1)، 1994، ص (97-90).
- 3- "أثر استخدام مبادئ العصف الذهني (Brainstorming) في كم الأفكار ونوعها التي ينتجها الطلبة المتميزون والتميزات"، مجلة الأستاذ، التي تصدرها كلية التربية (ابن رشد) في جامعة بغداد، (1994).
- 4- "أسلوب السينكتكس (Synectics) وتحفيز التفكير والإبداع"، مجلة العلوم التربوية والنفسية، التي تصدرها الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية، بغداد، (1994).
- 5- "النظام التربوي الياباني ... واهتمامه المبكر بالتربية من أجل الإبداع" منشور في مجلة التربية المعاصرة، العدد (46)، ابريل 1997، (ص 209-234)، القاهرة- مصر. (كنت في وقتها استاذاً بجامعة عمر المختار- ليبيا).
- 6- "مور الأستاذ الجامعي في تحفيز الإبداع وتنميته"، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد (33)، الصادر عام 1998، عمان- الأردن، (ص 313 - 340). (كنت استاذاً بجامعة عمر المختار- ليبيا).
- 7- "تحفيز التفكير وتعليم بعض من مهاراته"، مجلة "الثقافة النفسية المتخصصة"، العدد (35) الصادر عام (1998)، المجلد 9، (ص 33-39)، النهضة العربية، بيروت- لبنان.
- 8- "سر الإبداع يكمن في التركيز الذهني والمتعة في العمل وليس في الصدفة والإلهام"، مجلة الطفولة العربية، العدد (17) ديسمبر- 2003، (ص 66-72)، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكويت- دولة الكويت، (2003).
- 9- "الإبداع والمبدعون ... بين الحاجة الماسة لهم والحرب الأهلية عليهم"، تم إلقاؤها في "المؤتمر الأردني الثاني للموهبة والتفوق والإبداع" الذي انعقد بين (2-4/4/2002)، وظهرت ضمن مجلد يحمل أوراق عمل ودراسات المؤتمر، عمان- الأردن، ص (293-314)، ونشرت جريدة الرأي الأردنية موجزا للدراسة في عددها الصادر صباح يوم (17/8/2002، ص:30).
- 10- "التربية والتعليم من أجل التفكير والإبداع وبعض من متطلبات تحقيقها في دولة قطر"، مجلة "التربية"، العدد (154)، ص (98-119)، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة- قطر، سبتمبر، (2005). وتم تطوير هذه الدراسة ومشروعها وتم تقديمها إلى المؤتمر العربي الأول لخبراء الكورت في عمان- الأردن،
- 11- "آراء الأطفال المتفوقين في الدراسة وفي النشاطات المصاحبة لها في أسباب تفوقهم وفي عدد من القضايا التي تهمهم في الحاضر والمستقبل ... دراسة استطلاعية"، (تم عرض موجز البحث في المؤتمر الأول لكلية التربية- جامعة بابل، للفترة 18-2/2/2007). علماً أن جريدة "الشرق" القطرية قد نشرت موجزا عن هذه البحث في عددها الصادر بتاريخ (2005/7/04).
- 12- "دور المرشدين التربويين في إعداد وتنفيذ برامج رعاية الأطفال والطلبة المتفوقين والموهوبين والمبدعين"، مجلة كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة، العدد (4)، ص (7-24)، (2009)، النجف الأشرف- العراق.
- 13- دراسة نظرية "الروضة وتنمية مهارات التفكير والإبداع"، مجلة كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة، العدد (5)، ص (57-78)، (2009)، النجف الأشرف- العراق.
- 14- دراسة نظرية "مور المبدعين العرب في تعميم ثقافة التفكير والإبداع العلمية في المجتمع وفي زيادة عدد براءات الاختراع والبحوث الأصيلة"، منشورة في "مجلة التربية"، العدد (169)، (ص 248-266)، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة- قطر.

15- دراسة نظرية تحمل عنوان: "تنمية التفكير والإبداع طريق الجامعات العربية الرئيس إلى تحقيق جودة الأداء في التعلم والتعليم العام والعالي"، مجلة التربية، قطر.

16- بحث مشترك مع طالبة الماجستير غصون علاء جابر (2015) "التفكير المنظومي لدى مدراء المدارس الإعدادية المتميزين ونظرائهم العاديين"، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل. (مشترك)

17- بحث مشترك مع طالب الماجستير صباح فيصل حمزة (2015) "الخصائص السلوكية لدى طلبة الجامعة المتفوقين واقرانهم العاديين في منطقة الفرات الأوسط"، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل.. (مشترك).

18- بحث مشترك مع مهيب عبد المطلب بهاء الأعرجي (2019) "التفكير المنتج وعلاقته بالأداء القائم على الحكمة لدى طلبة الدراسات العليا في جامعات الفرات الأوسط". (مشترك).

19 رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه عديدة. تمت بإشرافي وفيها أكثر من اشارة واقتباس من أعمال والدكم

20- ولا أستطيع حصر عدد وعناوين المحاضرات والندوات التي أشرت فيها وإثنائها إلى فكر وآراء المفكر الموسوعي وتلميذ جون ديوي (كما يقول الوالد نفسه في مجلة "أفاق عربية". وقد وثق الوالد قوله بصورة تجمعته مع المربي والفيلسوف الأمر يكي (John Dewy). فسلام على نوري جعفر يوم ولد في القرنة ويوم أبداع ويوم غادرت روحه جسده في ليبيا ويوم تعود روحه إلى جسده. وسلام على جميع أفراد أسرته. وأطال الله في عمرهم وغمرهم بالصحة والسعادة.

21- أرجو أن تهديني نسخة من الأرشيف بعد إنجازه، نسخة (PDF)

مع التحيات والتمنيات إلى جميع أفراد أسرة حبيبي وأستاذي نوري جعفر

كاظم عبد نور

متقاعد منذ عام (2019)

2021/10/26